

Каракетова Дилноза Юлдашевна,

ТДЮУ Ихтисослашган филиали
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва
жамоат хавфсизлигини таъминлаш
кафедраси катта ўқитувчиси, PhD
E-mail:d.yu.karaketova@gmail.com

Тел:90 9318166

Авазов Абдулазиз Аваз ўғли

ТДЮУ Ихтисослашган филиали
3-курс Г поток 1-гуруҳ талабаси

Жиноятларни идеал жами бўйича ва махсус субъектли нормаларнинг рақобати мавжуд бўлганда квалификация қилиш

Аннотация: Мақолада Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорлари асосида жиноятларнинг идеал ва реал жами бўйича квалификация қилишнинг масалалари кўриб чиқилган, муаллифнинг малакавий масалалар бўйича позицияси келтирилган.

Калит сўзлар: жиноятларни идеал жами, махсус субъектли нормалар, жиноят-ҳуқуқий нормалар рақобати, умумий нормалар, махсус нормалар.

Жиноятларни идеал жами бўйича квалификация қилиш, жумладан, жиноятларнинг идеал жами ва махсус субъектли нормаларнинг рақобати масаласи ҳанузгача долзарб бўлиб қолаётган масалалардан биридир. Маълумки, жиноятларнинг идеал жами амалдаги жиноят қонунида норматив асосга эга эмас. Жиноят ҳуқуқи назарияси ва суд амалиётида жиноятларнинг идеал жами деганда шахснинг бир ҳаракати туфайли ЖК Махсус қисмининг камида иккита моддаси билан қўриқланадиган объектига тажовуз қилиш тушунилади[1]. Жиноятларнинг идеал жамини жиноят-ҳуқуқий нормалар рақобатидан фарқлаш лозим. Жиноят-ҳуқуқий нормалар рақобати шундан иборатки, махсус субъект томонидан содир этилган қилмишда бир хил ёки ўхшаш ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи икки ёки ундан ортиқ нормаларнинг аломатлари мавжуд бўлади. Умумий ва махсус нормалар рақобатга киришганида, махсус норма қўлланади. Умумий ва махсус нормаларнинг идеал жами бўлмайди. Масалан, Ўзбекистон Республикаси ЖК 205-

моддаси (ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш) умумий норма ҳисобланади. Ундан ажратилган махсус нормалар жумласига қуйидаги моддаларда назарда тутилган ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг муайян турлари киради: 146-модда (сайлов ёки референдум ташкил қилиш, уларни ўтказиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузиш, сайлов ёки референдум ҳужжатларини қалбакилаштириш, сайлов ёки имзо варақаларига сохта ёзувлар киритиш, берилган овозларни атайлаб нотўғри ҳисоблаш); 148-модда (меҳнат қилиш ҳуқуқини бузиш); 186-модда (сифатсиз маҳсулот чиқариш ёки сотиш); 209-модда (мансаб сохтакорлиги); 210-модда (пора олиш); 230-модда (айбсиз кишини жавобгарликка ториш); 234-модда (қонунга хилоф равишда ушлаб туриш ёки ҳисобга олиш) ва ҳ.к. Мазкур рўйхат тўлиқ эмас, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида 40 тага яқин шундай махсус нормалар мавжуд. Масалан, ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг таркибини оладиган бўлсак, у умумий норма сифатида турдош ҳодисалар гуруҳини тартибга солиди, яъни мансабдор шахс томонидан ҳокимият ёки мансаб ваколатини жиноий суиистеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган барча ҳолатларни қамраб олади. Махсус нормалар тушунчаларнинг тўлиниши мантикий қонунга мувофиқ ажратилади. Махсус норманинг объектив томони умумий норманинг объектив томони қисман акс эттирилади ва унинг амалдаги аломатлари муайянлаштирилади. Махсус нормалар ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг муайян турини тўлиқроқ тавсифлайди, унинг ижтимоий хавфлилигини муфассал таърифлайди, бинобарин, ўзига хос жазо тури ва миқдорига эга бўлади[2].

Шунинг учун ҳам ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишга ҳам умумий, ҳам махсус нормаларнинг аломатлари мос келган ҳолларда, фақат махсус норма қўлланади, зеро, у содир этилган ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилишнинг муайян турини, бинобарин, унинг учун жазо тури ва миқдорини ҳам нисбатан тўлиқ ва муфассал таърифлайдики, бу айбдорнинг ҳаракатларини юқорида зикр этилган нормаларнинг идеал жами бўйича квалификация қилинишига зарурат қолдирмайди.

Шу ўринда модомики, махсус норма барча ҳолларда қўлланиши лозим экан, Ўзбекистон Республикаси ЖК 205-моддасининг амал қилиш доираси қандай бўлади? деган ўринли савол туғилади.

Мазкур модда содир этилган ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш махсус нормада назарда тутилмаган ҳоллардагина қўлланади. Масалан, мансабдор шахс фуқароларнинг турар жой дахлсизлигини бузишда ифодаланган мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш жиноятини содир этган бўлса, унинг ҳаракатлари махсус норма – Ўзбекистон Республикаси ЖК 142-моддаси бўйича квалификация қилинади. Агар мансабдор шахс ҳомиладор ёки ёш болани парвариш қилаётган аёлнинг меҳнат қилиш ҳуқуқини бузишда ифодаланган мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш жиноятини содир этган бўлса, унинг ҳаракатлари Ўзбекистон

Республикаси ЖК 148-моддаси 2-қисми бўйича квалификация қилади, чунки жиноят қонунида ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмом қилишнинг мазкур тури учун жавобгарлик назарда тутилган махсус норма мавжуддир.

Бинобарин, ЖКда 205-модданинг мавжудлиги шу билан белгиланадики, у ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмом қилишнинг махсус нормаларда назарда тутилмаган турларини жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш имконини беради.

Юқорида қайд этилган қоида универсал бўлиб, махсус субъектли жиноятларда умумий ва махсус нормаларнинг рақобати билан боғлиқ барча ҳолатларга нисбатан татбиқ этилиши лозим.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг “Бошқарув тартибига қарши жиноятлар” деб номланган XV бобида умумий мансабдорлик жиноятлари жамланган (ЖК 205, 206, 207, 208, 209, 210-моддалари).

Шу билан бир қаторда, ЖК Махсус қисмининг бошқа бобларида ҳам фақат мансабдор шахслар томонидан содир этиладиган ва давлат аппаратининг фаолиятига зиён етказадиган жиноятлар билан боғлиқ бир қанча нормалар мавжуд (масалан, ЖК 156, 175, 179-моддалари). Умумий ва махсус нормалар рақобатлашган ҳолларда (нормалар рақобатида) махсус норма қўлланиши жиноят ҳуқуқида умумий эътироф этилган.

Юқорида зикр этилган нормалардан ташқари, Жиноят кодексида хусусий шахслар ҳам, мансабдор шахслар ҳам мансаб ваколатини суиистеъмом қилиб содир этиши мумкин бўлган жиной қилмишлар учун жавобгарлик белгиланган (масалан, ЖК 182, 184, 194-моддалари) нормалар ҳам мавжуддир. Хўш, мансабдор шахслар ўз мансаб ваколатини суиистеъмом қилиш йўли билан содир этган жиноятлар қандай квалификация қилинади? Фақат мазкур жиноят учун жавобгарлик назарда тутилган модда биланми ёки фақат мансабдорлик жинояти жами учун жавобгарлик белгиланган модда бўйича квалификация қилиш етарлими, ёхуд жиноятлар жами бўйича квалификация қилиш зарурми?

Бу саволга узил-кесил жавоб бериш қийин, чунки мазкур нормалар бил хил эмас. Содир этилган қилмишни квалификация қилиш норманинг диспозициясида мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб жиноят содир этиши мумкин бўлган усуллардан бири сифатида кўрсатилганлигига боғлиқ бўлади.

Контрабанда (ЖК 246-моддаси), пора олиш ва пора бериш (ЖК 210 ва 211-моддалар)да, мазкур жиноятларни содир этишнинг бошқа усуллари билан бир қаторда, мансабдор шахснинг ўз хизмат мавқеидан фойдаланиши ҳам назарда тутилган. Бир қатор нормаларда жабрланувчининг (шу жумладан хизмат юзасидан) қарам ҳолатидан фойдаланиш кўрсатилган (ЖК 103, 261, 301-моддалари) ёки жиноят айбдорнинг ўз ишини бажариши ёки эгаллаган лавозими муносабати билан содир этилиши мумкинлиги қайд этилган.

Мансабдор шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланиш йўли билан содир этган юқорида зикр этилган жиноятлардан бирини квалификация қилишда умумий ва махсус нормаларнинг рақобати тўғрисидаги қоидага таяниш зарур бўлади. Агар мансабдор шахс ўз хизмат мавқеидан фойдаланиб, айтайлик, контрабанда жиноятини содир этса ёки хизмат юзасидан ўзига қарам бўлган шахсни ўзини-ўзи ўлдириш даражасига етказиш ёхуд гиёҳвандлик воситаларини талон-тарож қилса, унинг ҳаракатлари тегишли равишда ЖК 276-моддаси ёки ЖК 103-моддаси ёхуд ЖК 271-моддаси билан квалификация қилинади.

Хизмат мавқеидан фойдаланиш жиноят содир этишнинг усулларидан бири, деб кўрсатилмаган нормаларда назарда тутилган жиноятларни квалификация қилиш юқорида кўриб чиқилган гуруҳга мансуб жиноятларни квалификация қилишдан тубдан фарқ қилади. Бундай ҳолларда қилмишни кўрсатилган жиноятлар ва мансабдорлик жинояти учун жавобгарлик назарда тутилган нормаларга кўра жиноятлар жами сифатида квалификация қилиш лозим. Суд органлари айнан шундай иш тутмоқдалар.

Юқорида айтилганлардан келиб чиқиб, мансабдор шахслар ўз хизмат мавқеидан фойдаланиш йўли билан содир этган жиноятларни квалификация қилиш бўйича бир қатор тавсиялар беришни лозим, деб топдик.

Мансабдорлик жиноятининг умумий аломатларига эга бўлган қилмиш ЖК ўн бешинчи бобининг тегишли моддалари (ЖК 205-210-моддалари) бўйича квалификация қилинади.

Суд амалиётига оид маълумотларни умумлаштириш натижалари судлар мансабдорлик жиноятлари ҳақидаги ишларни умуман олганда объектив кўриб чиқаётганлари ва уларни квалификация қилишда қонун талабларига риоя қилаётганларидан далолат беради[3]. Аммо, худди шу натижалар судлар баъзан яхши ўрганилмаган ва тўлиқ бўлмаган далиллар асосида, сифатсиз тергов қилинган аниқ далиллар билан асосланмаган ишлар бўйича ҳукмлар чиқараётганлари, судланувчиларнинг қилмишларини квалификация, қилишда хатога йўл қўяётганлари, бу эса, пировард натижада, ҳукмларнинг юқори судлар томонидан бекор қилиниб, кўшимча тергов қилиш учун қайтарилишига олиб келаётганини кўрсатади.

Ўзига хос аломатлари (бошқа асосий объект ва субъектларнинг нисбатан тор доираси)га эга бўлган мансабдорлик жинояти ЖК ўн бешинчи бобининг моддалари бўйича эмас, балки бошқа моддаларнинг тегишли нормалари бўйича квалификация қилинади.

Хизмат мавқеидан фойдаланиш жиноят таркибининг конструктив аломатини ташкил этувчи, яъни ЖК Махсус қисмининг нормасида жиноятни содир этишнинг мумкин бўлган усуллардан бири сифатида тўғридан тўғри назарда тутилган бошқа жиноят фақат мана шу норма бўйича таснифланиши лозим[4].

Хизмат мавқеидан фойдаланиш қонунда жиноятни содир этишнинг зарурий ёки мумкин бўлган усули сифатида тўғридан-тўғри назарда тутилмаган бошқа ҳар қандай жиноят мансабдорлик жинояти билан бирга жиноятлар жами бўйича квалификация қилади.

Судлар ҳокимият ёки мансаб ваколоти доирасидан четга чиқиш (ЖК 206-моддаси) жиноятининг таркиби фуқароларнинг ҳаёти, бағлиғи, шаъни ва кадр-қимматида дахл қилиш билан боғлиқ бўлган ишларни кўриб чиқишда кўпинча хатога йўл қўядилар. Шунинг учун ҳам юқорида зикр этилган шахснинг қилмишини тўғри таснифлаш масаласи жуда муҳим аҳамиятга эга.

Собиқ СССР Олий суди Пленумининг “Ҳокимият ёки мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш, ҳокимият ёки мансаб ваколоти доирасидан четга чиқиш, мансабга совуққонлик билан қараш ва мансаб сохтакорлиги ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 1990 йил 30 март қарорининг 13-бандида ҳокимият ёки мансаб ваколоти доирасидан четга чиқиш қасддан одам ўлдириш ёки бандга оғир шикаст етказиш билан боғлиқ бўлиқ бўлса, мазкур жиноят жиноятлар мажмуи бўйича таснифланиши лозим, деб кўрсатилган. Қасддан баданга бошқача оғирликда шикаст етказиш, шунингдек эҳтиётсизлик орқасида баданга шикаст етказиш ва эҳтиётсизлик орқасида одам ўлдириш иттифоқдош республикалар жиноят кодексларининг тегишли моддалари билан қамраб олинади ва кўшимча таснифланиш талаб қилинмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Усмоналиев М. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм. Т.: Янги аср авлоди, 2005. –Б. 318.
2. Каракетова , Д. . (2021). Специфические аспекты предупреждения хулиганства. Общество и инновации, 2(7/S), 102–112. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp102-112>
3. Дилноза Каракетова (2021). Криминологическая характеристика хулиганства и личности хулигана. Общество и инновации, 2 (2/S), 68-75. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss2/S-pp68-75
4. Gulnoza Pkhomovna Yusupdjanova. (2022). CRIMINAL PROCEDURE FUNCTIONS. World Bulletin of Social Sciences, 8, 42-45. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/672>
5. Nodirbek Jalilov. (2022). INTRODUCTION AND LEGAL BASIS OF THE INSTITUTION OF INDIVIDUAL PREVENTION OF CRIMES. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(06), 48–52. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue06-08>

6. Eshkobilov, S. (2022). Criminological description of organized crime. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 4(04), 1-6.
7. Дилноза Каракетова (2021). Специфические аспекты предупреждения хулиганства. *Общество и инновации*, 2 (7/S), 102-112. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp102-112